

Xalqlar turmush tarziga oid xususiyatlarni tarjima qilish muammolari

Shernazarov Ixtiyor Ilhom o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

Xalqlar turmush tushunchalarini ifoda etadigan lisoniy vositalar tarjimasi bo'yicha hanuzgacha bizda ham, xorijiy mamlakatlarda ham tarjima amaliyoti ravnaqi uchun ozmi-ko'pmi xizmat qilishi uchun mumkin bo'lgan jiddiy tadqiqotlar yaratilmaganligi tufayli mazkur mavzuga oid qator masalalar o'zining ilmiy amaliy yechimini kutmoqda. Rus tarjimashunosi professor A.V.Fedorov va Bolgariyalik olimlar Sergey Vlaxov va Sider Florinlarning ushbu mavzuga bag'ishlab yozgan asarlari masalani atroflicha yoritishdan ko'ra ilmiy jamoatchilik mazkur muammoga e'tiborini qaratgan.

Bu san'atkorni asl nusxadagi xos so'zlarni tarjima matniga ko'chirish yoki mumkin bo'lmagan taqdirda ham ularni tarjima tilidagi xos so'zlar bilan almashtirib qo'yish xavfidan saqlab qoladi. Tarjima amaliyotiga vazifaviy uyg'unlik nuqtai nazaridan yondashish aslyatdagi bunday ifoda vositalarining hajm, vazn, miqdor, xislat, xususiyat va vazifa aniqligini qayta yaratadi, shu bilan birga tarjimaning keng kitobxon ommasiga yaxshi tushunarli bo'lishiga erishish imkoniyatini beradi. Xos so'zlarni ona tiliga o'girishda avvalo ularning muayyan kontekstlarda o'tab kelayotgan uslubiy vazifalarini aniqlash, so'ngra tarjima tilida ularga har jihatdan mos, ayni paytda shu til me'yori va madaniyati darajasidagi lisoniy vositalar tanlash zarurati tug'iladi.

Milliy tushunchalarni ifoda etadigan xos so'zlarning ayrimlari aslyat mansub bo'lgan tildan tashqari yana qator xalqlar talafuzlarida uchrashi, jumladan tarjima tili lug'at zahirasi ham tarkibiy qismi hisoblanishi mumkin. Bunday so'zlar hudud, turmush sharoit jihatlaridan bir-birlariga yaqin, doimiy munosabat va muloqotda bo'lib turadigan xalqlar talafuzida ko'proq uchraydi. Bu tarjimanni amaliy qiyinchiliklardan xalos etadi. Kavkaz, rus, ukrain, belaruslar, o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman va tojiklar uchun umumiy bo'lgan ko'pgina milliy xususiyatli so'zlar shular jumlasidandir.

Masalan, aslyatga mansub bo'lgan xalqqa xos pul hamda boshqa o'lchov (masofa-uzunlik-sig'im-og'irlik) birliklari, ro'zg'or ashyolari, kiyim-kechak, yegulik-ichkulik kabi ko'pgina tushunchalarni anglatadigan so'zlarni transliteratsiya yo'li bilan talqin etish asarda aks etgan o'ziga xos muhim va sharoitning kitobxon ko'z oldida ochiq-oydin jonlanishini ta'minlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari "dollar"ning, ingliz "funt sterling"ning, nemis "marka"siyu xind

“rupiya”sining transliteratsiya qilmasdan, o‘zbek “so‘m”i bilan almashtirib qo‘yilishi, AQSH “brendi”, ingliz “viski”si, yapon “sake”si, meksika “abardien”ining rus “vodka”si orqali talqin etilishi ingliz boshiga “shlyapa” o‘rniga o‘zbek “do‘ppi”sini, egniga “palto” yoki “plash” o‘rniga “to‘n” yoki “yaktak” kiygizab qo‘yish bilan barobardir.

Asosli transliteratsiya katobxon tasavvurini boyitadi, uning tili lug‘at zahirasini kengaytiradi. Masalan, ruscha “tansevat” so‘zi o‘zining birgina ma‘nosi bilan o‘zbekcha “raqs tushmoq” birikmasiga mos ekvivalent bo‘la olardi. Uning boshqa bir ma‘nosi – erkak va ayolning qo‘l ushlab davrada aylanishini, bu usulda raqs tushish o‘zbeklarga xos bo‘lmagan tufayli o‘zbek tilida o‘z ekvivalentiga ega emas. Mazkur so‘zni transliteratsiya usulida talqin etish esa o‘zbek tili lug‘at boyligini kengaytiradi. Hozirgi umumxalq tili lug‘at tarkibidan o‘rin olgan “tansa qilmoq” birikmasi azaldan o‘zbekcha “raqsga tushmoq” birikmasi bilan sinonimik qator hosil qilgani holda, omma tasavvurini boyitadi.

“Makler”, “biznes”, “spikker”, “killer”, “komp’yuter”, “internet”, “menejment” kabi ko‘plab yangi so‘zlar ham o‘zbek tiliga transliteratsiya usuli bilan kirib keliishi bilan lug‘at boyligimizni yanada boyidi.

Shunday qilib tarjima amaliyotining transliteratsiya usuli milliy tillar boyishiga keng yo‘l ochgani holda, ularning fikr bayon qilish imkoniyatini oshiradi, adekvat, shu bilan birga asiyat milliy bo‘yog‘ini kitobxon ko‘z oldida aynan jonlantiradigan ifodalar vuzudga keladi. Xozirgi kunda o‘zbek tili jahonning boy va qudratli tillaridan biriga aylangan ekan, uni bu darajaga etkazgan omillardan biri lug‘at tarkibidagi ko‘pchilik o‘zga xalqlar turmush tushunchalarini anglatadigan lisoniy vositalarning transliteratsiya usuli bilan qabul qilinib, tilning har qanday nozik fikrni ham ifoda eta olishi layoqatini oshirib yuborganidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978. – 220 b.
- 2.10 Salomov G‘. Tarjima nazariyasi asoslari - Toshkent: O‘qituvchi, 1983 - 220 b.
3. Salomov G‘. Adabiy an‘ana va badiiy tarjima.- Toshkent: Fan, 1980. - 158 b.
4. Salomov G‘. Tarjima tashvishlari. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1983. - 190 b.
5. Salomov G‘. Til va tarjima. – Toshkent: Fan, 1966. – 280b.
6. Salomov G‘., N. Komilov. Do‘stlik ko‘priklari. - T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1980. – 221 b.
7. Sodiqov Z. So‘z ma‘nosi // Tafakkur. – Toshkent, 2000 - № 3. - B.116-118.
8. Hojiev A. Tilshunoslik terminlari lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2002.

- 9.Homidov H., Sh.Abdullaeva, S.Ibrohimova. Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati. - Toshkent: O‘qituvchi, 1970.- 288 b.
- 10Komissarova U. N., Korolova A. L. «A manual of translation from English into Russian». M., 1990
- 11.G‘afurov I. Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish. Toshkent: “Mehridaryo” nashriyoti, 2008.
- 12.Jacques Pinlaux. Proverbes et dictons français. Paris, 1986.
- 13.Mirhaydarova N.K., Musayev S.S., Aliqulov T. fransuzcha maqollarning o‘zbekcha-ruscha muqobillari. Toshkent: “O‘qituvchi”, 1994. 128 bet.